

Grafik Tasarım Ürünü Olarak Muhteşem Yedili Logolarının Sadeleşme Süreci

The Simplification Process of the Magnificent Seven Logos as a Graphic Design Product

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKMAN

ORCID: 0000-0002-1163-7651 ♦ Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu,
Tasarım Bölümü, Öğretim Üyesi ♦ makman@bandirma.edu.tr

Özet

Bu araştırma, küresel teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ve muhteşem yedili olarak anılan en büyük şirketlerin logo tasarımlarında sadeleşme eğilimini incelemektedir. Günümüzde markalar, dijitalleşmenin gerektirdiği esneklik, ölçeklenebilirlik ve küresel tanınırlık için minimalizmi bir strateji olarak benimsemektedir. Ancak, literatürde teknoloji devlerinin logo sadeleşme süreçlerinin marka kimliği ve kullanıcı algısı üzerindeki etkilerini bütüncül olarak ele alan yeterli çalışma bulunmamaktadır. Araştırmanın amacı, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) ve Tesla markalarından oluşan muhteşem yedili logolarının evrimlerini analiz ederek, minimalizmin marka stratejileri üzerindeki rolünü ortaya koymaktır. Bu kapsamda, literatür taraması ve doküman analizi yapılarak konuyla ilgili veriler incelenmiş ve markaların logo değişimleri tarihsel bağlamda ortaya serilmiştir. Veriler, akademik makaleler, sektör raporları, kurumsal belgeler ve markaların resmî açıklamalarından elde edilerek doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bulgular, araştırma kapsamında yer verilen şirketlerin logo tasarımlarında yıllar içinde daha basit, az renge indirgenmiş, akılda kalıcı ve dijital platformlarla uyumlu, esnek formlar benimsediğini göstermektedir. Apple'ın 1976'dan günümüze logosunda karmaşık detaylardan sade bir simgeye geçişi, Microsoft'un 2012'de minimalist bir yaklaşımla logosunu yenilemesi, Google'ın 2015'te sans-serif yazı tipine geçişi ve Amazon'un sade bir şekilde ok işaretiyle marka mesajını güçlendirmesi bu eğilime örnek olarak verilebilir. Nvidia, Meta ve Tesla da sadeleşmeyi benimseyerek, daha esnek ve dijital uyumlu logolar tasarlamıştır. Araştırma, minimalizmin yalnızca estetik bir tercih olmadığını, aynı zamanda markaların küresel rekabette konumlarını güçlendiren, dijital teknolojilerle uyumlu stratejik bir karar olduğunu ortaya koymaktadır. Minimalist logo tasarımları, görsel algıyı sadeleştirerek markaların dijital dünyada daha tanınabilir olmasını sağlamakta, tüketici ile daha güçlü bir bağ kurmalarına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, araştırma, marka yönetimi ve görsel kimlik tasarımı alanlarına önemli katkılar sunarak, dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamak isteyen markalar için yol gösterici bir çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Marka Kimliği, Minimalist, Görsel Kimlik, Teknoloji Şirketleri, Logo Evrimi.

Extended Abstract

This research examines the simplification trend in logo designs of Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) and Tesla, which are among the largest companies in the global technology sector and are called the "Magnificent Seven". Today, brands adopt minimalism as a strategy for the flexibility, scalability and global recognition required by digitalization. However, there are not enough studies in the literature that holistically address the effects of logo simplification processes of technology giants on brand identity and user perception. In this context, literature review and document analysis were conducted to examine the relevant data and reveal the logo changes of the brands in a historical context. The qualitative method was used in the research; academic articles, sector reports, corporate documents and official statements of the brands were examined with literature review. With the document analysis, it was interpreted how brands have changed their logo designs throughout the historical process and which strategic decisions shaped these changes. The findings show that these brands have adopted simpler, less colorful, memorable and digital platform-compatible forms in their logo designs over the years.

Apple's transition from complex details to a simple icon in its logo from 1976 to the present, Microsoft's renewal of its logo with a minimalist approach in 2012, Google's transition to a sans-serif font in 2015 and Amazon's reinforcement of the brand message with a simple arrow sign can be given as examples of this trend. Nvidia, Meta and Tesla have also adopted simplification and designed more flexible and digitally compatible logos. For example, Meta's separation from Facebook and its focus on virtual reality and the metaverse concept led to the adoption of a design resembling an infinity symbol in its logo. Tesla, on the other hand, simplified its logo with the letter "T" in order to reflect its innovative engineering approach and increased its memorability. It is seen that minimalist logo designs are not only an aesthetic choice, but also a strategic decision that strengthens the brands' positions in global competition. Minimalism simplifies visual perception, making brands more recognizable in the digital world and helping them establish a stronger bond with consumers. Logos that contain fewer details, are simple and memorable, allow users to identify with the brand more easily. In this context, the research makes significant contributions to the fields of brand management and visual identity design, and provides a guiding framework for brands that want to adapt to the requirements of the digital age. It is recommended that more research be conducted on how minimalist design trends will evolve in the future, how they will be shaped by new technology trends, and how brands will adapt to these changes. In addition, conducting qualitative and quantitative studies examining the impact of minimalist logo designs on brand loyalty in terms of user perception will contribute to the literature.

In conclusion, this research reveals that brands' tendency to simplify their logo designs is not only a design preference, but also a conscious strategic move that provides a competitive advantage in global markets. Minimalist designs contribute to brands' creation of a modern, innovative, and user-friendly identity. This approach, which has become more important especially in the digitalization process, is becoming widespread in many sectors, especially technology brands, and it is expected to continue its impact in the future.

Keywords: Brand Identity, Minimalist, Visual Identity, Technology Companies, Logo Evolution.

Giriş

Küresel teknoloji sektöründe faaliyet gösteren en büyük şirketler, hızla dijitalleşen pazarda rekabet avantajı elde etmek, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve marka kimliklerini güçlendirmek amacıyla logo tasarımlarında sadeleşme eğilimini benimsemektedir. Bu eğilim, yalnızca estetik kaygılarla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda markaların küresel ölçekte tanınırlığını artırma, farklı platformlarda kolay uyarlanabilirlik sağlama ve tüketiciyle kurulan görsel iletişimi güçlendirme stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Minimalizm, gereksiz unsurlardan arınarak sadeliği, işlevselliği ve netliği ön planda tutan bir tasarım anlayışı olup, özellikle modern marka yönetiminde güçlü bir stratejik araç olarak konumlanmaktadır. Bu yaklaşım, yalın ve öz bir anlatım sunarak izleyicinin dikkatini ana mesaj üzerinde toplamasına olanak tanırken, aynı zamanda markaların görsel kimliklerini dijital çağın gereklilikleri doğrultusunda daha esnek ve akılda kalıcı hale getirmesine yardımcı olmaktadır. “Minimalizm ile gelen estetik anlayış, günümüzde dijital tasarımlardan kurumsal kimlik yaklaşımlarına kadar birçok tasarım alanında kendini göstermeye devam etmektedir. Sadelik ve işlevselliği kusursuz bir denge ile estetiğe kavuşturulmaktadır” (Avcı, 2024, s, 285).

Bu bağlamda, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) ve Tesla gibi Muhteşem Yedili olarak adlandırılan teknoloji devleri (Mitcham, 2024; Nenkov, 2024: 181), teknolojik inovasyon ve dijitalleşme süreçlerine paralel olarak logo tasarımlarında minimalizmi bir strateji olarak benimsemiştir. Minimalist tasarım anlayışı, bu markaların küresel pazardaki konumlarını pekiştirme, kullanıcı dostu bir kimlik oluşturma ve marka sadakatini artırma hedefleri ile örtüşmektedir. Özellikle dijital platformlarda, mobil cihazlardan büyük ekranlara kadar farklı arayüzlerde tutarlılık sağlayan, ölçeklenebilir ve hızlı algılanabilen logolar, markaların rekabet avantajını güçlendirmektedir. Günümüzde logo tasarımındaki sadeleşme eğilimi, yalnızca estetik bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda markaların küreselleşme, dijitalleşme ve tüketici algısını yönetme stratejilerinin bir yansıması olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, çalışmada minimalizmin logo tasarımlarındaki etkisi ele alınarak, teknoloji şirketlerinin marka kimliği üzerindeki dönüşümlerinin arkasındaki tasarım ve pazarlama stratejileri irdelenmektedir.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren teknoloji devlerinin logo tasarımlarında sadeleşme eğilimine yönelmesi, yalnızca görsel bir değişim değil; dijitalleşme, küreselleşme ve kullanıcı deneyimi gibi stratejik alanlarda yaşanan dönüşümlerin bir yansımasıdır. Muhteşem yedili şirketlerinin logolarında görülen bu sadeleşme, markaların dijital ortamlarda daha tanınabilir, ölçeklendirilebilir ve işlevsel hale gelmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda seçilen araştırma konusu, modern marka yöntemi stratejilerinin görsel kimlik üzerindeki etkilerini incelemek, dijital dönüşüm süreçleriyle grafik tasarım arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve minimalist tasarım anlayışının markalar için nasıl stratejik bir araç haline geldiğini analiz etmek açısından önem arz etmektedir. Minimalist tasarım anlayışı, grafik tasarım disiplininde sadece estetikten öte kullanıcı odaklılık, işlevsellik ve algısal netlik gibi çok boyutlu katkılar sunarak günümüz tasarım anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Bu çalışmada doküman analizi yöntemi, markaların yıllar içerisindeki logo dönüşümlerini karşılaştırmalı olarak inceleme, zaman içindeki değişim ve gelişim süreçlerini tanımlama, derinlemesine iç görüler elde etme ve çoğu zaman gözle görülmeyen tasarım eğilimlerini ortaya çıkarma imkânı sunduğu için tercih edilmiştir (Kıral, 2020, s. 177). Logo tasarımları, yalnızca görsel öğeler değil; aynı zamanda markaların kimliksel, kültürel ve stratejik dönüşümlerini yansıtan tarihsel belgeler olarak değerlendirilmektedir. Arşiv kaynakları ve akademik kaynaklar üzerinden gerçekleştirilen bu analiz yöntemi hem görsel hem de kuramsal verileri bir araya getirerek değişimlerini anlamlandırmak açısından güçlü bir çerçeve sunmaktadır. Yine bu araştırma önceki yapılan logo tasarımı çalışmalarından farklı olarak son dönemde inovasyonları ile dünyaya yön veren ve literatüre geçmiş olan muhteşem yedili logolarına odaklanarak, bu sadeleşmenin altında yatan görsel ve stratejik nedenleri, dijital platformlardaki kullanıcı deneyimini ve marka sadakatini artırma hedeflerine bütüncül bir yaklaşımla ele almaktadır. Minimalist logo tasarımı; sade renk paletleri, sade tipografi, bilinçli negatif alan kullanımı ve basitlik gibi unsurlarla marka mesajını daha doğrudan ve etkili şekilde iletmektedir. Böylelikle sadeleşme, sadece estetik bir tercihten ibaret olmayıp; dijital çağın gerekliliklerine uyum, görsel algının hızlandırılması ve kurumsal kimliğin sürdürülebilirliği açısından stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu yönüyle çalışma, tasarım estetiğini stratejik iletişimle birleştiren yapısıyla literatüre katkı sunmaktadır.

Amaç ve Yöntem

Bu çalışmanın temel amacı, minimalizmin teknoloji şirketlerinin logo tasarımlarında nasıl bir dönüşüm yarattığını ve bu sadeleşmenin marka kimliği, tanınırlık ve küresel pazardaki etkileri üzerindeki rolünü incelemektir. Özellikle, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) ve Tesla'nın logo evrimleri detaylı bir şekilde ele alınarak, bu değişimlerin kurumsal kimlik stratejileriyle nasıl ilişkilendirildiği değerlendirilmektedir. Minimalist tasarımın markaların dijital platformlarda ölçeklenebilirliğini artırma, tüketiciyle daha güçlü bir bağ kurma ve markaların çağdaş bir kimlik kazanmasına katkıda bulunma potansiyeli araştırmanın odak noktalarından birini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, bu sadeleşme sürecinin yalnızca görsel bir dönüşüm olmadığı, aynı zamanda markaların küreselleşme, dijitalleşme ve tüketici algısını yönlendirme süreçleriyle doğrudan bağlantılı bir stratejik karar olduğu ortaya konulmaktadır. Ayrıca Minimalist tasarımın, markaların modern, yenilikçi ve kullanıcı dostu bir kimlik oluşturmaya nasıl katkı sağladığına dair özgün bir perspektif sunan bu araştırma, logo tasarımındaki sadeleşme eğilimlerinin nedenlerini, sonuçlarını ve markalar için sunduğu stratejik avantajları bütüncül bir bakış açısıyla ortaya koymaktadır.

Araştırma, minimalizmin logo tasarımındaki rolünü incelemek amacıyla nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel Araştırma: Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi veri toplama tekniklerinin kullanıldığı; olay ve olguların doğal ortamlarında, bütüncül ve gerçekçi biçimde incelendiği yorumlandığı bir araştırma sürecidir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s. 39). Disiplinlerarası bir perspektife dayanan nitel araştırma, yalnızca betimleyici değil aynı zamanda keşfedici, derinleştirici bir nitelik taşır.

Bu yönüyle araştırmacı bir kâşif gibi hareket ederek konunun derinliklerine inme ve öznel olguları ve uzanan dalları dikkate alma çabası içerisindedir (Karataş, 2015, s, 63). Doküman analizi veri toplamanın ötesine uzanan, tüm bilim uzmanları tarafından bilimsel nitel bir yöntem olarak kullanılan yaklaşımdır (Sak, vd., 2020, s, 230). Bu bilgiler ışığında öncelikle, minimalizmin teorik çerçevesini, tasarım ilkelerini ve markalaşma süreçleri ile ilişkisini anlamak amacıyla literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, Muhteşem Yedili olarak adlandırılan teknoloji devlerinin logo evrimleri tarihsel bağlamda ele alınarak, sadeleşme eğilimleri ve bu dönüşümün marka kimliği üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Doküman analizi yöntemine uygun olarak araştırma verileri; akademik makaleler, kurumsal belgeler, sektör raporları, görsel logo arşivleri ve markaların resmî açıklamalar gibi güvenilir kaynaklardan temin edilmiş, doküman analizi ile yorumlanmıştır. Doküman analizi ile popüler kültür dokümanları, görsel dokümanlar da dahil birçok veri elde edilerek anlamlı bağlar kurma, ortak örüntüde birtakım çıkarımlar yapılmaya çalışılmıştır (Sak, vd., 2020, Ss, 231, 237). Bu analiz sonucunda minimalizmin markalar için yalnızca görsel bir tercih değil, aynı zamanda stratejik bir marka yönetim aracı olarak nasıl konumlandırıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma, logo sadeleşme süreçlerinin markaların küresel pazardaki rekabet gücüne etkisini değerlendirerek, minimalizmin marka kimliği ile olan ilişkisini bütüncül bir bakış açısıyla ele almaktadır.

Bulgular

Ekonomide Muhteşem Yedili (Magnificent Seven), Amerika Birleşik Devletleri borsasında işlem gören, dünyanın en büyük piyasa değerine sahip ve en etkili teknoloji şirketlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir (Nenkov, 2024, s, 181). Bu grup; Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) ve Tesla şirketlerinden oluşmaktadır (Resim 1). Söz konusu şirketler, yapay zekâ, bulut bilişim, e-ticaret, sosyal medya, yarı iletkenler, insansı robotlar, sürdürülebilir enerji-batarya sistemleri ve elektrikli araçlar gibi stratejik sektörlerde lider konumda olup, küresel ekonomi üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir (Eteman, 2024, s, 199). Özellikle 2023 ve 2024 yıllarında, yatırımcıların ilgisini çekerek Amerika Birleşik Devletleri borsasındaki yükselişin önemli bir kısmını yönlendirmiştir. Yüksek piyasa değerleri ve yenilikçi iş modelleri sayesinde, S&P 500 ve NASDAQ gibi büyük borsa endekslerinde ağırlıklı bir yer tutmaktadırlar. Muhteşem Yedili tanımı, daha önce teknoloji sektörünü tanımlamak için kullanılan FAANG: (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) teriminin yerini almıştır. FAANG, CNBC kanalında Mad Money'in sunucusu Jim Cramer tarafından ortaya atılmıştır (Yaşa, 2023, s, 52). Zamanla Netflix'in piyasa etkisi azalırken Nvidia ve Tesla gibi yapay zekâ ile entegrasyonu daha güçlü olan şirketler daha fazla ön plana çıkmıştır. Muhteşem Yedili, yalnızca borsa performansları açısından değil, aynı zamanda küresel teknoloji trendlerini belirleme ve şekillendirme noktasında da kritik bir rol üstlenme ve lokomotif görevi görmektedir.

Largest Companies by Marketcap							
Companies: 10,438 total market cap: \$112.389 T							
Rank by Market Cap Earnings Revenue Employees P/E ratio Dividend % Market Cap gain More +							
Rank	Name	Market Cap	Price	Today	Price (30 days)	Country	
1	Apple AAPL	\$3.668 T	\$242.70	-0.20%		USA	
2	NVIDIA NVDA	\$3.431 T	\$140.11	-0.02%		USA	
3	Microsoft MSFT	\$3.156 T	\$424.56	-0.52%		USA	
4	Alphabet (Google) GOOG	\$2.382 T	\$195.39	-0.67%		USA	
5	Amazon AMZN	\$2.335 T	\$222.13	-0.01%		USA	
6	Saudi Aramco 2222.SR	\$1.802 T	\$7.45	-0.18%		S. Arabia	
7	Meta Platforms (Facebook) META	\$1.541 T	\$610.72	-1.16%		USA	
8	Tesla TSLA	\$1.267 T	\$394.94	-0.15%		USA	

Resim 1. 2025 Ocak ayı itibariyle Dünyada market büyüklüklerine göre en büyük şirketler. Kaynak: https://companiesmarketcap.com/#google_vignette

Minimalizm, sadelik ve gereksiz unsurlardan arındırılmış bir anlayışı ifade eden, sanat, tasarım ve yaşam tarzına yönelik bir kavramdır. "Az, çoktur" (Less is more) ilkesiyle özetlenen bu yaklaşım, işlevselliği ve estetik dengeyi ön planda tutarak gereksiz süsleme ve karmaşıklıktan kaçınmayı amaçlamaktadır (Erşanlı Taş, 2023, Ss, 62, 63). Özü itibarıyla niteliği ön planda tutarak niceliği düşürmeyi ve bilinçli seçimler yaparak *az* ile *çoğu* elde etme olarak değerlendirilmektedir (Islakoğlu, 2006, s, 6). Minimalist düşünce, yalnızca görsel bir estetik anlayışı değil, aynı zamanda bilinçli bir yaşam felsefesi olarak da benimsenmektedir. Sanat, mimari, grafik tasarım, resim ve görsel tasarımlar gibi alanlarda sade çizgiler, sınırlı renk paletleri ve yalın anlatımlar ön plana çıkarken, yaşam tarzı açısından da gereksiz tüketimden kaçınarak daha düzenli ve huzurlu bir ortam yaratmayı teşvik etmektedir (Erşanlı Taş, 2023, s, 61). Minimalizm, 20. yüzyılın ortalarında modern sanat ve mimarlık akımlarıyla yaygınlaşmış, özellikle Bauhaus ve De Stijl gibi sanat akımlarının etkisiyle gelişmiştir. Bunun yanı sıra, Japon Zen felsefesinden ilham alarak sadelik, doğallık ve işlevselliği temel alan bir estetik anlayışı oluşturmuştur. Kabaca minimalizm akımı 20. yüzyılın başında gelişim göstererek tam anlamı ile 1960'lı yıllarda oluşmuştur (İlbars, 2019, s,3).

Günümüzde, minimalizm yalnızca sanatsal bir hareket olarak değil, aynı zamanda dijital çağın getirdiği aşırı bilgi akışı, veri bombardımanı ve tüketim kültürüne karşı bir tepki olarak da yaygın bir şekilde benimsenmekte ve öğelerin anlamlı, bilinçli bir şekilde kullanılmasını ifade etmektedir (Oskay, 2019, s, 434). Minimalist yaşam tarzı, bireyleri gereksiz harcamalardan kaçınmaya, yalnızca ihtiyaç duyulan unsurlara yönelmeye ve zihinsel dinginliği korumaya teşvik ederek özgürlüklerini güçlendirme aracıdır (Millburn & Nicodemus, 2011, Ss, 11-13). Bu anlayış, sürdürülebilirlik ve çevre bilinci ile de doğrudan ilişkilidir; gereksiz tüketimi azaltarak doğal kaynakların korunmasını hedeflemektedir. Dijital minimalizm ise, modern teknolojinin neden olduğu dikkat dağınıklığını önlemeye yönelik bir bilinçli teknoloji kullanımını teşvik etmekte, bireylerin zamanlarını daha verimli ve farkındalıkla yönetmelerine olanak tanımaktadır (Biricik, 2022, s, 910). Dijital teknoloji çağında markalar ve algoritmalar dikkatimizi daha fazla gasp ederek dikkatimizi ve odağımızı çalmaktadır (Hari, 2022, Ss, 126, 128, 133). Minimalizm hem fiziksel hem de zihinsel düzeyde sade, bilinçli ve dengeli bir yaşam biçimi sunarak, modern insanın karmaşık ve yoğun hayatına alternatif bir bakış açısı getirmektedir. Özü itibarıyla, özgürlük yolunda daha fazla odaklanma veya tam odaklanma üzerinde durularak ilgi dağıtıcı etmenler mümkün olduğunca dışarıda bırakılmaya çalışılmaktadır (Şahin & Morva, 2024, s, 29).

Tasarımda Minimalizm

Grafik tasarımda minimalizm, tasarımdaki gereksiz öğelerden arınmayı, sadeleştirmeyi ve yalnızca en temel görsel unsurları kullanarak etkili bir iletişim kurmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu anlayış, her tasarım öğesinin belirli bir işlevi olmasını ve estetik açıdan gereksiz süslemelerden kaçınılmasını savunmaktadır. Minimalist grafik tasarım, karmaşıklığı ve fazlalığı ortadan kaldırarak, izleyicinin dikkatini tasarımın özüne yönlendirmeyi hedeflemektedir. Kısaca etkili bir şekilde basit ve yalın bir görsel anlatım amaçlanmaktadır (Ekiz & Kaya, 2018, s, 25). Bu yaklaşım, görsel sadelik ile işlevsel etkiyi birleştirerek izleyiciye doğrudan ve anlaşılır bir deneyim sunmaktadır. Minimalist tasarımlarda, genellikle basit çizgiler, geometrik şekiller ve sınırlı renk paletleri, sade formda tasarlanmış yazıyüzleri kullanılmaktadır. Renk seçimi çoğunlukla nötr tonlar (beyaz, siyah, gri), tek bir ana renk üzerinden, monokromatik veya az renkler ile yapılmaktadır. Bu sade renk tercihleri, tasarımda görsel dengeyi ve estetik huzuru sağlarken, karmaşadan uzak bir etki yaratmaktadır.

Tipografi, minimalist grafik tasarımın temel unsurlarından biridir. Bu tasarım anlayışında, okunabilirliği yüksek ve sade genellikle san serif yazıyüzleri tercih edilmektedir (Avcı, 2024, s, 285). Metinler kısa, öz ve doğrudan olmalı, aşırı bilgi yüklemesinden kaçınılmaktadır. Ayrıca, tipografik hiyerarşi kullanılarak tasarımdaki önemli noktalar belirgin hale getirilmektedir: Yazı tipi büyüklükleri, ağırlıkları ve renkleriyle yapılan vurgu, mesajın net bir şekilde iletilmesini sağlamaktadır. Negatif alan

(boş alan, mekân), minimalist tasarımda önemli bir yer tutmaktadır. Tasarımda negatif alanın kullanımı, unsurlar veya tasarım öğeleri arasındaki dengeyi sağlayarak görsel yoğunluğu azaltır ve izleyicinin dikkatini daha etkin bir şekilde yönlendirmesini sağlamaktadır. Bu negatif alan, aynı zamanda tasarımın ferah, organize ve estetik açıdan uyumlu bir şekilde algılanmasına olanak tanımaktadır (Avcı, 2024, s, 285). Minimalizm, özellikle modern tasarım anlayışları ve dijital medya gibi çağdaş alanlarda geniş bir yer bulmuş ve estetik anlayışın bir aracı olarak kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, özellikle teknoloji, moda, reklam ve dijital platformlar gibi hızlı bilgi iletimi gereken alanlarda tercih edilmektedir. Kısaca minimalist tasarımlar ile fazla süsten arındırılmış, okunaklılığı ön planda olan ve mesajın açık bir şekilde paylaşıldığı tasarımlardır (Eker & Kızıldemir, 2022, s, 122). Böylece minimalist tasarımlar, görsel karmaşıklığı ortadan kaldırarak izleyicinin dikkatini net bir şekilde ana mesaj üzerine yoğunlaştırmaktadır. Grafik tasarımda minimalizm, görsel sadelik ve işlevselliği birleştirerek, tasarımın etkili bir biçimde iletişim kurmasını sağlamaktadır. Tasarımda yalnızca gerekli unsurlar kullanılırken, her öğe belirli bir amaca hizmet etmektedir. Bu yaklaşım, izleyicinin görsel deneyimini daha verimli hale getirir ve tasarımın özünü, dikkat dağıtıcı unsurlardan arındırarak, daha net bir şekilde sunulmasını sağlar. Ek olarak bazı insanların minimalizmi doğru bir şekilde anlamadığı ve ucuz olan basitlik ile karıştırdığı da görülmektedir; oysa ki minimalizm de bilinçli bir indirgeme veya kısıtlama yapılarak sadelik ile mesajın etkili bir şekilde aktarılması söz konusudur (Oskay, 2019, s, 435). *“Tasarımın sade olması onun basit veya kolay olduğu anlamına gelmemektedir. Minimalist bir tasarım için çalışan tasarımcının diğer tasarımcılardan daha deneyimli ve kendini geliştirmiş olması gerekmektedir. Çünkü anlatılmak istenen sade ve yalın şekildeki tasarımla anlatmak diğerlerine göre daha zor olmaktadır”* (Yıldırım, 2022, s, 99). Özellikle son yıllarda grafik tasarımda minimalizmin etkisini neredeyse tüm grafik ürünlerde görmek mümkündür denebilir: Ambalaj tasarımlarından poster çalışmalarına logo tasarımlarından illüstrasyon çalışmalarına kadar daha birçok alanda izlerini taşımaktadır (Bürge, 2020, s, 283; Avcı, 2022, s, 103; Gözetlik, 2010)

Logo tasarımında minimalizm, markaların görsel kimliklerini en yalın ve etkili şekilde sunmalarını sağlamak amacıyla gereksiz görsel unsurlardan kaçınılarak, basit ve akılda kalıcı tasarımlar oluşturulmasını hedefler. Bu yaklaşım, az renk kullanımı, net çizgiler, geometrik formlar, dengeli ve sade tipografi gibi unsurları ön plana çıkararak görsel algıyı güçlendirir. Minimalist logolar, özellikle dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak, kullanıcıların hızla algılayabileceği ve kolay hatırlayabileceği tasarımlar sunarak markaların dijital platformlarda daha etkili bir şekilde yer almalarına olanak tanımaktadır (Demirkale Kukuoğlu, 2024, s, 157). Aynı zamanda, farklı boyutlarda ve çeşitli medya ortamlarında ölçeklenebilirliği artırarak markaların esnekliğini güçlendiren bu tasarım anlayışı, günümüzde Apple, Google, Tesla ve Meta gibi küresel markalar tarafından benimsenmiştir. Yeni dijital platformlara uyum sağlamak amacıyla geliştirilen sade ve duyarlı logo tasarımları, markaların dijital dönüşüm sürecine başarılı bir şekilde entegre olmalarına olanak tanımaktadır: Bu tasarımlar, farklı ekran boyutları, çözünürlükler ve kullanım senaryolarına uygun biçimde optimize edilerek markaların dijital ortamlarda tutarlı, tanınabilir ve işlevsel bir görsel kimlik sunmalarını sağlamaktadır. (Toy, 2019, Ss, 186, 187). Sadeleşerek dijital çağa uyum sağlayan logolar, özellikle küçük ekranlı cihazlarda daha yüksek düzeyde okunabilirlik, tanınabilirlik ve yerleşim esnekliği sunmaktadır (Frank, 2015). Duyarlı logolar markanın katı kurallarla belirlenmiş geleneksel logo anlayışından esnek bir sisteme kaydırır ve farklı ekran boyutlarında daha kolay bir şekilde görüntülenebilir (Harrison, 2018). Bu nitelikleri sayesinde söz konusu logolar, dijital mecralarda giderek daha fazla tercih edilmekte ve yaygın biçimde kullanılmaktadır. Minimalist tasarım anlayışı, yalnızca görsel estetiği değil, aynı zamanda markaların inovasyon, şeffaflık ve sadelik gibi temel değerlerini yansıtan bir strateji olarak da değerlendirilmekte ve modern marka kimliğinin önemli bir unsuru haline gelmektedir.

Logo tasarımında sadeleşme, her markanın kendi değerleri ve hedef kitlesi doğrultusunda dijital tasarım eğilimlerini kullanarak özgün bir görsel kimlik oluşturduğu, estetikten öte stratejik bir iletişim aracı olarak dikkatle ele alınması gereken bir unsurdur (Demirkale Kukuloğlu, 2024, s, 170). Muhteşem Yedili logolarının sadeleşme serüvenine bakılırsa bu durum daha açık bir şekilde görünecektir. Markaların logoları incelendiğinde farklı kaynaklarda eski logolara ait bir iki yıllık değişimler olduğu görülmekte ve referans olarak *Binlogolar* arşivi üzerinden gidilmiştir.

Apple

Apple, minimalizmi uzun yıllardır kurumsal kimliğinin temel unsurlarından biri olarak benimseyen ve bu anlayışı marka stratejisine entegre eden öncü teknoloji şirketlerinden biridir. Şirketin ikonik elma logosu, 1976 yılında Ron Wayne tarafından tasarlandığında oldukça ayrıntılı ve karmaşık bir görünüme sahiptir (Janoff, 2018). Başlangıçta, elmanın çevresinde detaylı desenler ve renkli şeritler bulunmaktadır. Ancak Apple'ın marka stratejisindeki dönüşüm ve teknolojik ilerlemeleri doğrultusunda, zamanla bu tasarım anlayışı yerini daha sade, işlevsel ve modern bir yapıya bırakmıştır. 1977 yılından Rob Janoff tarafından tasarlanan ve oldukça sadeleşen logo tasarımı içerisinde 6 renk barındıran bir ısırlmış elma formuna evrilmiştir (Janoff, 2018). Logo tasarımındaki bu iki ya da üç renkten fazla olma durumu baskı ve kullanıldığı zemin bakımından problemlere neden olmuştur (Atabey & Aktuğlu, 2020, s, 86). Özellikle 1998 yılı, Apple'ın logo sadeleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuş; bu değişimle birlikte logo, renkli şeritlerden arındırılarak düz ve tek renkli bir elma silüetine dönüştürülmüştür. Bu sadeleşme süreci, markanın görsel kimliğini daha çağdaş ve minimal bir estetik anlayışı çerçevesinde yeniden yapılandırmasına olanak tanımıştır. Apple'ın logo tasarımında gerçekleştirdiği bu sadeleşme, yalnızca estetik bir değişim olarak değil, aynı zamanda şirketin teknolojiye bakış açısını ve kullanıcı odaklı vizyonunu yansıtan stratejik bir karar olarak değerlendirilmektedir. Minimalist tasarımın temel ilkeleri doğrultusunda sade çizgiler, geometrik formlar ve sınırlı renk kullanımı ile oluşturulan yeni logo, markanın sadelik ve işlevselliğe verdiği önemin bir göstergesi haline gelmiştir. Günümüzde Apple'ın logosu, tek renkli ve yalın bir simge olarak küresel çapta tanınan, akılda kalıcı ve güçlü bir görsel kimlik sunmaktadır (Resim 2).

Resim 2. Apple'ın önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://1000logos.net/apple-logo/>

Başta kullanılan ve insanlar tarafından anlaşıl(a)mayan Isaac Newton ve marka isminin kullanıldığı logodan minimalleşme süreci sonrası elmanın akılda kalıcılığı ve marka kimliği çok daha güçlenmiştir (Atabey & Aktuğlu, 2020, s, 86). Bu tasarım değişimi, markanın teknolojiyi daha erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirme misyonuyla örtüşmekte olup, Apple'ın inovasyon odaklı ve ileriye dönük yaklaşımını desteklemektedir. Ayrıca Avcı'nın analizinde gösterdiği üzere Apple'ın kurumsal kimliğinden web sitesine telefonlarından ürettiği diğer cihazlara bakılırsa sade estetik tasarım anlayışı ile minimalizmi bütüncül bir şekilde benimsediği ortaya çıkmaktadır (2024, s, 289).

Apple'ın logosundaki elma, kullanılan renkler ve ısırılmış bölümle ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Isırılmış elma bölümüyle ilgili olarak Rob Janoff ve Will Burns arasında geçen diyalog da farkında olmadan Janoff yaratıcı bir oyun yaptığını keşfetmiştir (Kaymak & Çubukçu, 2020, s, 56). "...Oh tahmin et bakalım, Rob. Sadece farkına varmadığım bir şey tasarladım." Bayt "kelimesi bir bilgisayar kelimesi. Ve sen Apple'dan bir ısırık aldın." Başlangıçta bunu görece kadar bilgisayar okuryazarı değildim... (Burns, 2018). Apple, 1998 yılından günümüze kadar genel olarak renklerde değişiklikler yaparak ana logoya sadık bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Bu logolarda tek renk veya monokromatik temasına bağlı olarak mavi, cam grisi ve krom rengi ısırılmış elmaları kullanılmıştır (Resim 3). Apple'ın logo sadeleşme süreci, şirketin görsel kimliği ile teknolojik vizyonunu uyumlu hale getirerek, markanın küresel pazardaki güçlü konumunu pekiştirmekte ve kullanıcılarla daha derin bir bağ kurmasına olanak tanımaktadır.

Resim 3. Apple'ın 1976 ile günümüze kadar olan süreçte daha geniş kapsamlı kullandığı logolar.
Kaynak: <https://www.liendesign.com/blog/2023/6/4/a-quick-history-of-the-apple-logo>

Microsoft

Microsoft'un logosu, şirketin 1975 yılında kuruluşundan itibaren birçok kez revize edilerek, zaman içinde markanın görsel kimliğinde önemli değişimlere uğramıştır. İlk yıllarda, Microsoft'un logosu ağırlıklı olarak tipografi odaklı ve ayrıntılı yazı karakterleriyle tasarlanmış, ancak görsel olarak karmaşık ve okunabilirlik açısından sınırlı bir yapıya sahiptir. 1980'lerin başında kullanılan ilk logo, dönemin teknoloji odaklı estetik anlayışına uygun olarak tasarlanmış olup, görseelliğin ön planda olduğu fakat dijitalleşme sürecine uyum sağlamakta zorlanan bir karakteristiğe sahiptir. 1987 yılına kadar logo tasarımlarında majiskül harfler kullanılmış daha sonrasında ilk harf büyük olacak şekilde ağırlıklı olarak minikül şeklinde ilerlemiştir, 1987'de kullanılan logoda "Helvetica Black Italic" kullanılmıştır (Atabey & Aktuğlu, 2020, s, 86). Ancak 1990'ların sonlarına doğru, Microsoft'un yazılım ve dijital hizmetler alanındaki büyümesi ile birlikte daha işlevsel, modern ve esnek bir logo tasarımına ihtiyaç duyulmuş, bu doğrultuda şirketin görsel kimliğinde minimalizme yönelim başlamıştır.

1980'li yılların sonlarında, Microsoft'un logosunda minimalist tasarım anlayışına yönelik ilk adımlar atılmış ve 1987 yılında şirket, daha modern ve okunaklı bir yazı tipi kullanarak logosunu sadeleştirmiştir. Bu dönemde benimsenen yeni tasarım, dijital platformlarda kullanım açısından daha uygun hale getirilmiş ve şirketin yenilikçi, küresel ölçekte erişilebilir ve kullanıcı dostu bir marka imajı oluşturmasını sağlamıştır. Ancak, 1987 tasarımı hala geleneksel bir tipografi estetiği taşıdığından, Microsoft'un gelişen teknoloji dünyasında daha dinamik ve çağdaş bir marka kimliği oluşturma ihtiyacı devam etmiştir. Bu doğrultuda, 2012 yılında Microsoft'un logosu Jason Wells tarafından güncellenerek markasının görsel kimliği köklü bir şekilde sadeleşmeye gitmiştir (microsoft.fandom, 2025). Yapılan bu değişikliklerle, logo modern bir yazıyüzü olan Segoe UI güncellenmiş ve ikonik dört renkli kutu simgesi eklenerek markanın geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi kimliği vurgulanmıştır (Vlugt, 2012, s, 200). Renklerin kullanımı, şirketin farklı yazılım ve hizmetlerini temsil ederken (Atabey & Aktuğlu, 2020: 84), minimalist tasarım yaklaşımı markanın dijital platformlardaki ölçeklenebilirliğini ve kullanıcı algısını güçlendirmeye yönelik bir strateji olarak benimsenmiştir. Bu sadeleşme, yalnızca estetik bir

değişim olarak değil, aynı zamanda Microsoft'un dijitalleşme sürecindeki dönüşümünü yansıtan stratejik bir hamle olarak değerlendirilmelidir.

Resim 4. Microsoft'un önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://1000logos.net/microsoft-logo/>

Microsoft'un 2012 yılında gerçekleştirdiği bu sadeleşme süreci, markanın modern teknoloji dünyasında daha güçlü bir varlık göstermesini sağlamış, kullanıcı deneyimini iyileştirmiş ve dijital platformlara daha uygun bir görsel kimlik oluşturmasına yardımcı olmuştur (Resim 4). Minimalist tasarım anlayışının benimsenmesi, şirketin görsel kimliğini güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda Microsoft'un inovasyon, erişilebilirlik, çeşitlilik ve kullanıcı odaklı marka stratejisini daha net bir biçimde yansıtılmasını da sağlamıştır.

Google

Google, 1997 yılında kurulduğunda, dinamik ve yenilikçi kimliğini yansıtmak amacıyla renkli ve ayrıntılı bir logo tasarımı benimsemiştir. Şirketin ilk logosu, farklı renk tonlarını içeren ve ayrıntılı bir yazı tipine sahip olan bir tasarım olarak şekillendirilmiş, bu yapı Google'ın eğlenceli, enerjik ve yenilikçi marka karakterini vurgulamayı amaçlamıştır. Ancak zamanla dijitalleşmenin ve kullanıcı deneyiminin ön plana çıkmasıyla, markanın daha sade, modern ve işlevsel bir görsel kimlik yaratma gereksinimi doğmuştur. Google'ın genişleyen hizmet yelpazesi ve küresel ölçekte erişilebilirliği artırma stratejisi, logo tasarımının da bu dönüşüme uyum sağlamasını zorunlu kılmıştır. 1998 yılındaki logosunda ünlem işareti kullanmış ve bu kararından hemen bir yılda vazgeçmiştir (Resim 5). İlerleyen yıllarda renklere, ismine ve genel tipografik hatlara sadık kalarak ekstrem değişimler yerine logo tasarımını yavaş yavaş geliştirerek iyileştirmiştir. 2013 yılında kabartma efektlerini kaldırdığı, yalın ve saf renkler ile düz sayılabilecek tasarıma geçmiştir (Ekiz & Kaya, 2018, s, 26).

2015 yılı, Google'ın marka yapısı açısından önemli bir dönüm noktası olmuş, bu süreçte şirket Alphabet Inc. adlı ana şirketin çatısı altında yeniden yapılanarak operasyonlarını daha sistematik bir yapıya kavuşturmuştur. Bu kurumsal değişim, yalnızca Google'ın organizasyonel yapısını değil, aynı zamanda görsel kimliğini de doğrudan etkilemiş ve logo tasarımında önemli bir sadeleşme sürecini başlatmıştır. 2015 yılında yapılan logo değişikliğiyle birlikte, Google'ın ikonik renkleri korunmuş ancak renk tonları daha yumuşatılmış, yazı tipi ise geleneksel tasarımdan uzaklaşarak daha çağdaş ve dijital uyumlu bir sans-serif karakterle değiştirilmiştir. Logo tasarımcısı Ruth Kedar "I" harfindeki ana renk dışında olan yeşil renk için "Google kuralları takip etmez" diyerek öncü bir marka olma durumuna vurgu yapmıştır (Atabey & Aktuğlu, 2020, s, 88). Yeni logo, dijital platformlarda ölçeklenebilirliği artırarak

farklı ekran boyutlarında ve cihazlarda daha okunabilir bir yapı sunmayı hedeflemiş ve başarmıştır (Erarslan, 2024, s, 96; Ekiz & Kaya, 2018, s, 26). Bu değişiklik, Google'ın dijital ekosistemde daha etkin bir kullanıcı deneyimi sağlama misyonunun bir yansıması olarak değerlendirilmelidir (Resim 5).

Resim 5. Google'ın önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://1000logos.net/google-logo/>

Logo tasarımındaki bu sadeleşme süreci, yalnızca estetik bir dönüşüm olarak değil, aynı zamanda Google'ın modern, yenilikçi ve kullanıcı dostu kimliğini güçlendiren stratejik bir karar olarak ele alınmalıdır. Minimalist tasarım anlayışının benimsenmesi, Google'ın küresel pazardaki marka algısını pekiştirirken, aynı zamanda markanın farklı kültürler ve dijital platformlar üzerinde daha geniş kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmıştır. Daha sade ve esnek bir tasarıma sahip olan yeni logo, Google'ın kullanıcı deneyimi odaklı yaklaşımını ve teknolojik dönüşüme uyum sağlama yeteneğini vurgulayan bir unsura dönüşmüştür. Bu sadeleşme, Google'ın küresel ölçekte daha tanınabilir, akılda kalıcı ve erişilebilir bir kimlik oluşturmaya olanak tanıdığı, aynı zamanda markanın inovatif ve kullanıcı merkezli yaklaşımını görsel olarak destekleyen bir unsur haline gelmiştir. Google, minimalist tasarım anlayışıyla güçlendirilmiş bu yeni görsel kimliği sayesinde, dijital dünyada güçlü ve etkili bir marka varlığı sürdürmeye devam etmektedir.

Amazon

Amazon'un logosu, şirketin 1995 yılındaki kuruluşundan itibaren markanın küresel ölçekteki büyümesine ve stratejik dönüşümüne paralel olarak çeşitli evrimler geçirmiştir. İlk logo tasarımı, yalnızca tipografiye odaklanan sade bir yapıdan oluşmuş ve şirketin ismini vurgulamak amacıyla doğrudan metin tabanlı bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Ancak Amazon'un hızla genişleyen ürün yelpazesi, artan pazar payı ve küresel marka kimliği oluşturma hedefi doğrultusunda, logonun görsel ve işlevsel anlamda daha güçlü ve tanınabilir bir yapıya kavuşması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle, zaman içinde şirketin marka stratejisi doğrultusunda logo tasarımında önemli sadeleşme ve güçlendirme adımları atılmıştır. Amazon'un logosundaki dönüşüm sürecinde en belirgin aşama, 2000'li yılların başında logoya eklenen ok işareti ile gerçekleşmiştir. Turner Duckworth tarafından tasarlanan turuncu ok sadece estetik bir unsur olmanın ötesinde, Amazon'un güvenilir, huzur ve samimi hissettiren, yani marka ile hedef kitesini yakınlaştıran bir strateji izlemiştir (Altuntepe & Çubukçu, vd. 2024, s, 10). Ok, A harfinden Z harfine kadar uzanarak, şirketin her kategoride geniş çaplı ürün sunma misyonunu temsil etmekte ve tüketicilere Amazon'un her ihtiyaca yanıt verebilen kapsamlı bir alışveriş platformu olduğunu ima etmektedir (Atabey & Aktuğlu, 2020, s, 80). Aynı zamanda, ok işaretinin yukarı kıvrımlı yapısı, markanın müşteri memnuniyetini ve pozitif alışveriş deneyimi sunma hedefini vurgulayan bir

gülümseme şeklinde yorumlanmaktadır. Bu görsel unsur, Amazon'un e-ticaret sektöründeki liderliğini pekiştiren ve tüketiciyle kurduğu bağları güçlendiren önemli bir marka unsuru olarak değerlendirilmiştir (Resim 6).

Resim 6. Amazon'un önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://1000logos.net/amazon-logo/>

Amazon'un logosundaki sadeleşme süreci, şirketin uzun vadeli marka stratejisinin bir parçası olarak gelişmiş ve zamanla minimalizm anlayışı doğrultusunda şekillenmiştir. Başlangıçta daha karmaşık ve fazla detay içeren tasarım unsurları barındıran logo, giderek daha basit ve işlevsel bir yapıya bürünmüş, renk ve tipografi açısından daha rafine bir hale getirilmiştir. Minimalist tasarım anlayışının benimsenmesi, Amazon'un dijital platformlarda, mobil uygulamalarda ve küresel medya kanallarında ölçeklenebilir ve tanınabilir bir marka kimliği oluşturması, minimal tasarıma başarılı bir örnektir (Altuntepe & Çubukçu, vd. 2024, s. 10). Amazonun minimalleşen logo serüveni küresel e-ticaret pazarındaki hızlı büyümesini destekleyen stratejik bir karar olarak değerlendirilmelidir. Logonun daha basit ve net bir hale getirilmesi, Amazon'un kullanıcı dostu marka kimliğini güçlendirmesine ve geniş müşteri kitlesine daha doğrudan hitap etmesine olanak tanımıştır. Bu sadeleşme, aynı zamanda markanın dijitalleşme sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırmış ve çok çeşitli cihazlarda uyumlu bir görsellik sunmasını mümkün kılmıştır. Amazon'un logosundaki sadeleşme süreci, yalnızca estetik kaygılarla değil, markanın pazarlama hedefleri ve müşteri odaklı stratejileri doğrultusunda şekillenen bilinçli bir dönüşüm olarak ele alınmalıdır. Minimalist tasarımın benimsenmesi, Amazon'un dijital dünyada daha etkin bir marka varlığı oluşturmasına ve kullanıcı deneyimini iyileştirerek müşteri sadakatini artırmasına katkı sağlamıştır. Amazon'un marka kimliği ve görsel iletişim stratejisindeki bu sadeleşme süreci, markanın küresel ölçekte güçlenmesini sağlayan önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

Nvidia

Nvidia, grafik işlemcileri (GPU), yapay zekâ ve yüksek performanslı bilgi işlem çözümleri alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla küresel ölçekte önemli bir teknoloji markası olarak konumlanmaktadır. Şirket 5 Nisan 1993 yılı, kurulduğu günden itibaren geçirdiği kurumsal ve teknolojik dönüşüm süreci, markanın görsel kimliği ve logo tasarımı üzerinde de doğrudan etkili olmuştur. Nvidia'nın ilk dönemlerde kullanılan logosu, teknolojik yenilikleri ve ileri düzey görselliği yansıtmayı amaçlayan, ancak tasarım açısından görece karmaşık ve detaylı unsurlar barındıran bir yapıya sahiptir. Renk ve form bakımından çok parçalı yapısı ve zayıf tipografi tasarımı geliştirilmeyi

bekleyen taraflarıydı. Bu tasarım anlayışı, markanın teknik yetkinliğini vurgulasa da dijital platformlarda ve küresel marka algısında tutarlı ve etkili bir kimlik oluşturma açısından sınırlamalar ortaya çıkarmıştır.

Resim 7. Nvidia'nın önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://1000logos.net/nvidia-logo/>

Nvidia'nın logo tasarımındaki dönüşüm süreci, markanın teknolojik ilerlemeleri ve dijitalleşme stratejileri ile doğrudan ilişkilidir. 2010'lu yıllara doğru yapılan değişikliklerle birlikte, logo daha modern ve sade bir görünüme kavuşmuş, yazı tipinde daha net ve okunabilir bir karakter tercih edilmiş, görsel öğeler ise minimalist bir yaklaşımla yeniden düzenlenmiştir. Yeni tipografi seçimi, Nvidia'nın dijital platformlar, yazılım arayüzleri ve farklı medya kanallarında daha kolay algılanabilir ve uyumlu bir görsel kimlik oluşturmaya olanak tanımıştır. Ayrıca, sadeleşen logo tasarımı, markanın inovatif kimliğini güçlendirerek, Nvidia'nın teknoloji alanındaki öncü ve yenilikçi yaklaşımını görsel olarak temsil etmektedir. Ek olarak genç ve aktifliğine vurgu yapan açık yeşil tondan vazgeçmemiş, yeşil tonunda açıklığı azaltarak aynı mesajlarla kullanıma devam etmiştir (Kaymak & Çubukçu, 2020, s. 52). Nvidia, teknolojik yenilikleriyle sofistike ve güçlü işlem kapasitesine sahip ürünler geliştirirken, markanın görsel kimliğinde sadeliği ön planda tutarak, marka algısını net, modern ve erişilebilir bir hale getirmeyi amaçlamıştır. Logonun basitleştirilmesi, Nvidia'nın dijital ekosistemde daha etkili bir görsel kimlik oluşturmaya sağlamış, inovatif ürünleriyle paralel bir marka imajı sunmasına ve kullanıcı dostu bir kimlik geliştirmesine katkı sağlamıştır (Resim 7). Bu dönüşüm, Nvidia'nın modern, yenilikçi ve yüksek teknoloji odaklı kimliğini görsel olarak pekiştirerek, şirketin teknoloji dünyasındaki liderliğini güçlendiren önemli bir unsur haline gelmiştir.

Meta

Facebook 2004 yılında kurulmuş ve Facebook'un 2021 yılında Meta olarak yeniden markalaşması, bir isim değişikliği değil, aynı zamanda şirketin stratejik misyon ve vizyonundaki köklü bir dönüşümün ve uzun vadeli dijital ekosistem hedeflerinin bir yansımasıdır (Kocabay-Şener, 2021, Ss, 175,176). Facebook, geleneksel sosyal medya platformlarının ötesine geçerek sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve metaverse gibi ileri teknolojilere odaklanmayı amaçlamış, bu doğrultuda kurumsal kimliğini daha kapsamlı bir yapıya evrilmesi yönünde karar almıştır (Zuckerberg, 2021). Bu stratejik dönüşüm, Meta'nın yalnızca bir sosyal medya şirketi olarak değil, geleceğin dijital dünyasını şekillendiren bir teknoloji lideri olarak konumlanmasını sağlamayı hedeflemiştir. Markanın bu yeni yönelimi, görsel kimliğine de doğrudan yansımış ve logo tasarımında önemli bir sadeleşme sürecini beraberinde getirmiştir. Meta'nın, dolayısıyla logosundaki sadeleşme, markanın yenilikçi ve geleceğe dönük misyon vizyonunu destekleyen bilinçli bir tasarım tercihidir. Facebook'un eski logosun da yazı tipi modern ve serifsiz olmasına karşın yeni logo Meta'nın logosu daha minimalist, simgesel ve soyut bir yapıya bürünmüştür. Önceki tasarımda yer alan ayrıntılı unsurlar kaldırılarak, yerini daha basit, simetrik ve akılda kalıcı bir logo tasarımına bırakmıştır. Meta, Yunanca "ileri, ötesi" anlamına gelerek, Meta logosu, sonsuzluk sembolüne (∞) benzer bir form taşıyarak, şirketin metaverse ve dijital gelecek vizyonuna gönderme yapmaktadır (bbc, 2021). Ayrıca "M" harfini de çağrıştırmaktadır. Tek renkli ve

sade formu, markanın modern, inovatif ve sınırları aşan teknolojik perspektifini yansıtan güçlü bir simge olarak değerlendirilebilir (Resim 8).

Resim 8. Meta'nın önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://1000logos.net/meta-logo/>

Minimalist logo tasarımının benimsenmesi, Meta'nın küresel ölçekte daha net, tanınabilir ve dijital platformlarla uyumlu bir görsel kimlik oluşturmasını sağlamıştır. Teknolojik dönüşüm sürecinin hızlandığı günümüz dijital dünyasında, markaların kimliklerini sürekli güncellemesi ve yeni platformlara uyum sağlaması gerekliliği artmıştır. Meta'nın logo sadeleşmesi, yalnızca estetik bir tercih olarak değil, aynı zamanda markanın kullanıcı dostu, erişilebilir ve esnek bir kimlik oluşturma, geleneksel sosyal medya platformlarının ötesine geçerek sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve metaverse gibi ileri teknolojilere odaklanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir (Meta, 2021). Basitleştirilen logo, farklı ekran boyutlarında ve dijital arayüzlerde daha verimli bir şekilde kullanılabilir hale gelirken, markanın daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini ve tanınırlığını artmasını sağlamıştır.

Tesla

Tesla, elektrikli araçlar, tam otonom yapay zekâ destekleri, humanoid veya insansı robotlar, sürdürülebilir enerji çözümleri alanındaki öncülüğü ile otomotiv endüstrisinde önemli bir konuma sahip olup, marka kimliğini teknoloji odaklı inovasyon ve çevresel sürdürülebilirlik üzerine inşa etmiştir (Tesla, 2025). Tesla Motors, 2003 yılında Silikon Vadisi'nde elektrikli araçların üstünlüğünü kanıtlamak amacıyla kuruldu. İlk olarak, Nikola Tesla'nın 1888'de patentini aldığı AC indüksiyon motorunu temel alan Tesla Roadster'ı 2008'de piyasaya sürdü. Daha sonraki yıllarda inovatif teknolojiler geliştirmeye ve eklemeye devam etmiştir (Archive, 2016). Bu bağlamda, Tesla'nın kurumsal kimliği, şirketin mühendislik alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve çevre dostu teknolojilere verdiği önemi yansıtacak şekilde zaman içinde çeşitli evrimler geçirmiştir. Şirketin ilk dönemlerde kullandığı logolar, daha karmaşık ve mühendislik detaylarını ön plana çıkaran bir tasarım anlayışına sahipken, Tesla'nın küresel pazardaki konumunu güçlendirme ve modern bir marka kimliği oluşturma hedefleri doğrultusunda, görsel kimliğinde minimalist bir yaklaşım benimsenmiştir.

Tesla'nın teknolojik vizyonu, logo tasarımında yenilikçi, çağdaş ve minimal bir logo tasarımına yönlendirmiştir. Şirketin görsel kimliğinde gerçekleştirilen bu dönüşüm, markanın sadece otomotiv üreticisi kimliğinden sıyrarak, geleceğin ulaşım, robot, yapay zekâ ve enerji sistemlerini şekillendiren bir teknoloji firması olarak konumlanmasını destekleyen stratejik bir adım olarak değerlendirilmektedir (Virk, 2024). Tesla'nın en güncel logosu, şirket ismi yerine yalnızca "T" harfinden oluşan simgesel bir yapıya indirgenmiş olup, bu tasarım, Tesla'nın yenilikçi, ileriye dönük ve mühendislik odaklı kimliğini güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. "T" harfi, yalnızca markanın baş harfi olmanın ötesinde, aynı zamanda elektrik motoruna bir gönderme yapmaktadır (Virk, 2024).

Resim 9. Tesla'nın önemli logo değişiklikleri. Kaynak: <https://www.logome.ai/blogs/tesla-logo-evolution>

Minimalist tasarım anlayışının benimsenmesi, Tesla'nın küresel pazarlarda tanınırlığını artırarak, markanın dijital dünyada ve fiziksel ürünlerde daha güçlü bir görsel kimlik oluşturmaya katkı sağlamıştır. Tesla'nın logosundaki sadeleşme, aynı zamanda şirketin dijital platformlarda, mobil uygulamalarda ve küresel medya kanallarında daha verimli bir şekilde temsil edilmesini sağlamış, sade ve ölçeklenebilir bir görsel kimlik oluşturarak markanın teknoloji dünyasında daha etkili bir yer edinmesine olanak tanımıştır. Dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak tasarlanan minimalist logo, Tesla'nın marka sadakatini ve kullanıcı etkileşimini artırma sürecine katkı sağlamış, aynı zamanda şirketin daha geniş kitlelere ulaşma ve küresel pazarlardaki rekabet avantajını sürdürme hedeflerini destekleyen stratejik bir araç olarak değerlendirilmiştir. Bu minimal logo tasarımı, Tesla'nın geleceğe dönük bir vizyonla hareket ettiğini vurgulayan ve markanın hem dijital dünyada hem de fiziksel ürün tasarımlarında daha etkin bir kimlik kazanmasını sağlayan stratejik bir dönüşüm olarak değerlendirilmelidir (Resim 9).

Muhteşem yedili olarak bilinen global teknoloji markalarının logo tasarımlarındaki sadeleşme, yalnızca görsel bir dönüşüm değil, aynı zamanda markaların küresel pazarlardaki stratejik konumlarını pekiştiren bir adımdır. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta (Facebook) ve Tesla gibi markaların logosundaki sadeleşme, zamanla markaların daha modern, temiz ve dijital dünyada etkili olabilecek kimlikler oluşturmaya olanak tanımıştır. Bu sadeleşme süreci, markaların görsel kimliklerinde sadeleştirilmiş, akılda kalıcı ve tanınabilir tasarımlar kullanmalarını sağlamış, dijital platformlarda daha etkin bir şekilde yer almalarına olanak vermiştir. Eski logolardan günümüze geldikçe devamlı olarak bir minimalleşme sürecinin olduğu açıkça gözlenmektedir ve bu alanda yapılan diğer akademik çalışmalarla da paralellik gösterdiği görülmektedir. Dijital dünyada sadeleşme, yüzeyde yalnızca modern, şık ve zarif bir estetik tercih olarak algılsa da bu dönüşüm esasen teknik sınırlamalar ve kullanıcı odaklı gereksinimlerin bir sonucudur. Tasarım öğelerinin sadeleşmesi; mobil cihazların yaygınlaşması, düşük çözünürlükle uyumluluk ihtiyacı, hızlı yükleme zorunluluğu ve kullanıcı deneyimi (UX) ilkeleri gibi çok sayıda teknolojik ve işlevsel etkenle doğrudan ilişkilidir. Özellikle mobil cihaz kullanımının artmasıyla birlikte ekran boyutlarının küçülmesi, tasarımcıları daha basit, anlaşılır ve işlevsel arayüzler geliştirmeye yönlendirmiştir. Küçük ekranlarda detaylı grafikler ve karmaşık yazı tipleri hem okunabilirliği azaltmakta hem de kullanıcıyı görsel olarak yormaktadır. Bu sadeleşme eğilimi sadece görsel estetikten değil, aynı zamanda dijital teknik zorunluluklardan da beslenmektedir. Düşük donanım kapasitesine sahip cihazlar ve sınırlı internet bağlantıları, sade ve düşük boyutlu grafiklerin tercih edilmesini zorunlu kılmıştır. Az renk ve minimal tasarım unsurları, sayfa yükleme sürelerini kısaltarak kullanıcı memnuniyetini artırmaktadır. Kullanıcı deneyimi açısından değerlendirildiğinde ise sadeleşme, sezgisel ve hızlı etkileşim sağlaması bakımından kritik öneme sahiptir. Karmaşık ve detaylı tasarımlar yerine net ikonlar, açık renkler ve okunaklı yazı karakterleri, kullanıcıların dijital içerikleri daha kolay anlamlandırmasını sağlar. Aynı zamanda sade tasarım anlayışı,

markaların tanınırlığını artırma açısından da avantaj sunar. Basitleştirilmiş logolar, kullanıcıların zihninde daha kolay yer edinir (Tablo 1).

Eski Logolardan Küçük Yüzeyde Görünümü	Eski Logo Özellikleri	Güncel Logo Özellikleri	Sadeleşme Eğilimi	Dijital Etki	Güncel, Yeni Logo Küçük Yüzeyde Görünümü

Tablo 1. Karşılaştırmalı olarak kısaca eski ve yeni logo özellikleri

Günümüzde dijital içeriklerin birçok farklı ekran boyutuna ve cihaza uyumlu olması beklenmektedir. Bu bağlamda detaylı grafik öğeleri farklı ekranlarda bozulma riski taşırken, sade tasarımlar tutarlı bir görünüm sunarak kullanıcı deneyimini optimize eder. Tüm bu nedenlerle dijital tasarımda sadeleşme, yalnızca estetik bir tercih değil; teknolojik gelişmelerin, kullanıcı alışkanlıklarının ve erişilebilirliğin şekillendirdiği kaçınılmaz bir zorunluluktur. Minimalist tasarımın benimsenmesi, bu markaların sadece görsel kimliklerini değil, aynı zamanda teknolojik vizyonlarını, markalarının değerlerini ve müşteri odaklı stratejilerini de etkili bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmuştur. Bu noktada Karaman’ın yapmış olduğu güncellenen marka logolarında öne çıkan temalara bakıldığında dijital uyum, minimalizmin yükselişi, dijital çağda marka kimliği gibi kelime gruplarının ön plana çıktığı görülmektedir (Karaman, 2024, s, 93). Sadeleştirilmiş logolar, markaların dijital ortamda daha hızlı ve etkili bir şekilde algılanmasını sağlamış, küresel çapta daha geniş bir kitleye hitap etmelerini mümkün kılmıştır. Özellikle dijitalleşen dünyada, sade ve modern tasarımlar, markaların çevrimiçi platformlarda hızlıca tanınmasını ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını mümkün kılmaktadır. Bu noktada dijital çağda sadeleşen logolar yalnızca estetik açıdan iyi olması yalnız başına yeterli olmamakta bunun yanında fonksiyonel ve uyarlanabilirlik özelliklerini de taşımaktadır (Karaman, 2024, s, 85). Dünyadaki piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesine bakıldığında muhteşem yedilinin en üst sıralarda yer alması doğrudan görsel kimliğin başarısı olmasa da doğru iletişim stratejileri ve görsel kimlikleri kullanması, bu markaları en iyiler ve en güçlüler pozisyonuna taşıdığı bir gerçektir (companiesmarketcap, 2024). Bu sadeleşme, markaların küresel ekonomik sistemdeki etkilerini daha net bir şekilde ortaya koyan bir strateji olarak değerlendirilebilir.

Sonuç

Bu araştırmada, grafik tasarım ürünü olarak muhteşem yedili logolarının sadeleşme ve değişim süreci incelenmiştir. İnceleme, 1970'lerden günümüze kadar olan dönemde yedi büyük markanın logoları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tarihsel bağlam, görsel değişim süreçleri ve bu değişimlerin arkasındaki tasarım anlayışları değerlendirilmiştir. Araştırma, logoların zaman içerisinde daha sade, işlevsel ve dijital ortamlara uygun hale geldiğini ortaya koymaktadır. Analiz edilen logolarda ortak olarak; ayrıntıların azaltıldığı, yazı karakterlerinin modernleştirildiği ve sembollerin daha sade formlara indirgendikleri gözlemlenmiştir. Bu durum, hem markaların değişen kullanıcı beklentilerine uyum sağlamaya çalıştığını hem de çoklu medya ortamlarında tanınabilirliği artırma hedeflerini yansıtmaktadır. Sadeleşme, estetik bir tercih olmanın ötesinde, dijital çağın gerektirdiği pratik bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışmanın bulguları, logo tasarımlarında sadece görsel beğeniye değil aynı zamanda çağın gerektirdiği teknolojik, kültürel ve iletişimsel gereksinimlerine de dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir. Logolar artık sadece bir kurumsal kimlik unsuru değil aynı zamanda kullanıcı deneyiminin önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle markalar sadeliği görsel tutarlılık, hatırlanabilirlik ve işlevsellikle birleştiren tasarımlar tercih etmektedir. Minimalist logo tasarımları, markaların kültürel farklılıklar ve tasarım anlayışlarından bağımsız olarak evrensel bir dil konuşmalarına yardımcı olmuş, markaların küresel pazarlarda daha güçlü bir varlık göstermesini sağlamıştır. Ayrıca, sadeleşme süreci, markaların dijitalleşme sürecine ayak uydurmasına ve bu süreçte etkili bir görsel kimlik geliştirmelerine olanak tanımıştır.

Sonuç olarak, bu markaların logo tasarımlarındaki sadeleşme, yalnızca görsel bir değişim değil, aynı zamanda markaların dijital dünyada etkili bir şekilde varlık göstermeleri, hedef kitlelerine ulaşmaları ve küresel ekonomik sistemde daha belirgin bir rol oynamaları adına atılmış önemli bir adımdır. Minimalist dönüşüm, bu markaların sürdürülebilir ve yenilikçi değerlerini görsel olarak ifade etmelerini sağlayarak, dijital çağın gereksinimlerine uygun modern ve güçlü bir marka kimliği oluşturmalarına imkân tanımıştır. Bu bakımdan yeni geliştirilecek ve global vizyonu olan markaların bu minimalist yaklaşımı ve stratejiyi iyi anlayarak entegre etmeleri markalarının daha başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

- Altuntepe, N. & Çubukçu, G. (eds.) (2024). *Grafik tasarımın ilham verici alanları: Logo tasarımı*. Özgür Yayınları. DOI: <https://doi.org/10.58830/ozgur.pub517>
- Archive, (2016). About Tesla: Tesla's mission is to accelerate the world's transition to sustainable energy [Internet Sitesi]. <https://web.archive.org/web/20160720164257/https://www.tesla.com/about> (28.02.2025).
- Avcı, Y. (2024). Modern grafik tasarımda postmodern etkiler: Geçmişe selam durma. *The Journal of Academic Social Science* 12(159), 275-292.
- Avcı, Y. (2022). Toplumlar üzerine etki eden illüstrasyonlarda minimal yaklaşımlar. *Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(2), 86-105.
- Atabey, Z., & Aktuğlu, İ. K. (2020). Kurumsal kimlikte logo ve amblem tasarımlarının değişim süreci: dünyanın en değerli markaları üzerine bir inceleme. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 73-92.
- BBC, (2021). Meta: Facebook adını neden "Meta" olarak değiştirdi? [Internet Sitesi]. <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya->

- Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(15), 170-189.
- Kocabay-Şener, N. (2021). Facebook nasıl “Meta”laştı? *Yeni Medya*, (11), 174-179.
- Islakoğlu, P. M. (2006). *Minimalizm kavramı ve mimarlıkta minimalist yaklaşımlar*. [Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 202502).
- İlbars, E. (2019). *Hareketli grafik tasarımda minimalizm*. [Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 544073).
- Meta, (2021). *Introducing Meta: A social technology company* [İnternet Sitesi]. <https://about.fb.com/news/2021/10/facebook-company-is-now-meta/> (28.02.2025).
- Microsoft.fandom, (2025). *Microsoft Logos* [İnternet Sitesi]. https://microsoft.fandom.com/wiki/Microsoft_logos (28.02.2025).
- Millburn, J. F., & Nicodemus, R. (2011). *Minimalism: Essential essays*. Asymmetrical Press.
- Mitcham, K. (2024). ESG factors and profitability performance for the Dow Jones industrial average stock index. Available at SSRN 4793201. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4793201>
- Nenkov, D. N. (2024). “The Magnificent Seven” Technology stocks and their impact on the S&P 500: A review 4 years later. *Finance, Accounting and Business Analysis (FABA)*, 6(2), 180-195.
- Oskay, B. A. (2019). Sanat ve tasarımda minimalizm: Kavram, etkiler, yansımalar ve perspektifler. *The Journal of Social Sciences*, (40), 427-437.
- Ranoff, J. (2018). *Apple logo story* [Kişisel İnternet Sitesi]. <https://robjanoff.com/applelogo/> (28.02.2025).
- Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç., & Nas, E., (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. *Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi*, 4(1), 227-250. <http://doi.org/10.33400/kuje.843306>
- Şahin, E., & Morva, O. (2024). Teknoloji kültürü ve dijital minimalizm: Z kuşağı üzerine analiz. 4. *BOYUT Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi*, (24), 21-42.
- Tesla, (2025). About us [İnternet Sitesi]. <https://www.tesla.com/about> (25.01.2025).
- Toy, E. (2020). Dijital çağa uyumlu logolar tasarlamak. *Yıldız Journal of Art and Design*, 6(2), 174-189.
- Vlugt, R. (2012), *Life histories of 100 famous logos*. Second Printing, Amsterdam: BIS Publishers.
- Virk, N. (2024). *The evolution of the Tesla logo* [İnternet Sitesi]. <https://www.logome.ai/blogs/tesla-logo-evolution> (25.01.2025).
- Yaşa, P. (2023). *Yükselen değer dijital girişimcilik: Seçilmiş Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye karşılaştırması*. [Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi. (Tez No: 793236).
- Yıldırım, S. (2022). Grafik tasarımda minimalistleştirilen ünlü logolar ve amblemler ile sık kullanılan fontlar arasındaki etkileşim. *İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi*, 8(15), 95-106.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zuckerberg, M. (2021). *Founder's letter* [İnternet Sitesi].
<https://about.fb.com/news/2021/10/founders-letter> (28.02.2025).

Çatışma Beyanı

Makalenin herhangi bir aşamasında maddi veya manevi çıkar sağlanmamıştır.

Yayın Etiği Beyanı

Bu makalenin planlanmasından, uygulanmasına, verilerin toplanmasından verilerin analizine kadar olan tüm süreçte “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” kapsamında uyulması belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergenin ikinci bölümü olan “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler” başlığı altında belirtilen eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir. Bu araştırmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir.